

XII – XIII ASRLARDA XORAZMNING TASHQI SAVDO ALOQALARI

Musaev Ravshan

Urganch shahar 18 – sonli maktab

tarix fani o‘qituvchisi

Maqolaning qisqacha mazmuni: Xorazm vohasi qadimdan Buyuk Ipak yo‘lining asosiy tarmoqlaridan biri sifatida mintaqalararo savdo munosabatlarida juda muhim o‘rin egallagan. Ammo, bu masala muayyan xronologik doirada ya’ni, Xorazm vohasining turli davrlardagi savdo munosabatlari alohida davrlar misolida tadqiq qilishni taqozo qiladi. SHu jihatdan olganda mazkur maqolada xorazmshoh – anushteginiylar davrida Xorazmning tashqi iqtisodiy aloqalari, savdo yo‘llari yo‘nalishlari va olib chiqilgan yoki olib kelingan mahsulotlar masalasini ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: Xorazmshoh-anushteginiylar, Gurganch, Mizdahqon, Jigarband, Ardaxushmisan, Yoqut al-Xamaviy, Qazviniy, SHarqiy Yevropa, Yaqin va O‘rta SHarq, Hindiston, Xitoy.

Аннотация: Хорезмский оазис издавна занимал очень важное место в межрегиональных торговых отношениях как одна из главных ветвей Великого Шелкового пути. Однако этот вопрос требует исследований в определенных хронологических рамках, то есть торговых отношений Хорезмийского оазиса в разные периоды на примере отдельных периодов. В связи с этим в данной статье предпринята попытка раскрыть вопрос о внешнеэкономических связях Хорезма периода хорезмшахов-ануштегинидов и об направлениях торговых путей, вывозимые или привозимые товарах.

Ключевые слова: Хорезмшахи-ануштегиниды, Гургендж, Миздахкан, Джигербент, Ардахушмисан, Якут ал-Хамави, Казвини, Восточная Европа,

Ближний и Средний Восток, Индия, Китай.

Abstract: The Khorezm oasis has long occupied a very important place in interregional trade relations as one of the main branches of the Great Silk Road. However, this issue requires research within a certain chronological framework, that is, trade relations of the Khorezmian oasis in different periods on the example of individual periods. In this regard, this article attempts to reveal the issue of foreign economic relations of Khorezm in the period of the Khorezmshahs-Anushteginids and the directions of trade routes, export or import of goods.

Key words: Khorezmshahs-Anushteginids, Gurganj, Mizdahkan, Jigerbent, Ardahushmisan, Yakut al-Hamavi, Kazvini, Eastern Europe, the Near and Middle East, India, China.

KIRISH (INTRODUCTION). XIII asr boshiga kelib, ya'ni anushteginiylar sulolasi so'nggi buyuk hukmdori Alouddin Muhammad xorazmshoh davrida Xorazmshohlar davlatiga 27 yirik viloyat bo'ysundirilib, uning hududlari nihoyatda kengayib, g'arbda Iroqdan sharqda Hindistongacha, shimolda Orol dengizidan janubda Hind okeanigacha cho'zilib ketgan edi. Ulkan mintaqada siyosiy yaxlitlik va barqarorlikka erishilishi, tabiiy ravishda, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarda ijobiy o'zgarishlar sodir etilishiga sabab bo'lishi aniq edi. SHu sababli arxeologik izlanishlar, yozma manbalar guvohligiga ko'ra, sun'iy sug'orishga katta e'tibor berilib, vohalar imkonidan, iloji boricha keng foydalanishga harakat qilingan. Natijada dehqonchilik rivojlanishida uzilish bo'lmagan.

SHaharlar taraqqiy qilib, savdo-sotiq, hunarmandchilik g'oyatda rivojlangan. O'lkada ishlab chiqarilgan turli xildagi gazlamalar, zargarlik buyumlari, kiyim-kechaklar, gilam-poyonoz, teri, jun, yog'-moy, sovun, qurol-aslaha, egar-jabdug'lar, ho'l meva, quruq meva, ipakliklar, javohirlar va boshqa ko'plab mahsulotlar ham ichki bozorda, ham tashqi bozorda haridorgir edi. Arxeologik tadqiqotlar davomida Xorazmshohlar shahar-yodgorliklaridan turli xil

hunarmandchilik mahsuloti qoldiqlari, butun-butun hunarmandchilik mahallalari – kulolchilik, degrezlik, misgarlik, temirchilik, to‘qimachilik, tikuvchilik, shishagarlik va shu kabi mahallalari topildi. Manbalarda hunarmandchilikning 50 ga yaqin turi rivojlanganligi ko‘rsatib o‘tiladi. SHu bilan birga xorazmshohlar davlatiga bu davrlarda chetdan keltirilgan turli mahsulotlarning ko‘plab topilishi, Xorazmning SHarq davlatlari bilan savdo munosabatlarining rivojlanganligini ko‘rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW). Xorazmshohlar – anushteginiylar davlatining tashqi savdo munosabatlari tarixiga oid tadqiqotlar nihoyatda kam. Faqat yozma manbalarda jumladan, As-Saolibiy, an-Nasaviy, Ibn al-Asir, as-Sam‘oniy, Yoqut al-Hamaviy, Juvayniy, Rashididdin va Juzjoniy kabi tarixchilar asarlarida qisman ma‘lumotlar mavjud bo‘lib, ular ham alohida mavzu sifatida tahlil qilinmagan. SHu jihatdan olganda, eng avvalo, mazkur manbalarni chuqur ilmiy tahlil qilish zarur.

Umuman olganda bu masala yuzasidan qilingan ilmiy tadqiqotlar deyarli yo‘q. Zamonaviy tadqiqotchilarning ko‘pchiligi xorazmshohlar mavzusi bilan bog‘liq voqea va jarayonlarda eslatilgan savdo munosabatlariga oid yoki muayyan mahsulotlar, jumladan, Xorazmshohlar – anushteginiylar davlati tarkibiga kirmagan hududlardan keltirilgan buyumlar haqidagi ma‘lumotlarni ilmiy tahlil qilmasdan keltirib o‘tish bilan cheklanadilar xolos. Mazkur mavzu yuzasidan hozircha yuqoridagi yozma manbalar eng asosiy manbalar hamda xorazmshoh – anushteginiylar tarixi, savdo munosabatlari haqida ko‘proq to‘xtalib o‘tgan tadqiqotchilardan eng muhimlari V.V. Bartold, A.Yu. Yakubovskiy, S.P. Tolstov, N.N. Vakturskaya, O.A. Vishnevskaya, M.G.Vorobeva, V.N. Yagodin, Z. M. Buniyodov va M.D. Kalmenov tadqiqotlari hisoblanadi. Bundan tashqari ba‘zi numizmatikaga bag‘ishlangan tadqiqotlarda ham tashqi hududlarda topilgan anushteginiylar hukmdorlari eslatiladiki, bu tangalar aynan savdo munosabatlari ta‘sirida mazkur hududlarga borib qolgan degan xulosa chiqarishga asoslar bor.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY).

Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma'lumotlarni umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS).

XI-XII asrlardagi siyosiy jarayonlar natijasida, XI asr oxirlarida Xorazmda hokimiyat tepasiga anushteginiylar sulolasi keldi. Anushteginiylar hukmdorlari yarim asr davomida kuchli davlatga aylanib, Niso va Dehiston viloyatlarini, Xuroson, SHarqiy Iroq, Movarounnahr, G'azna, Eron, G'arbiy Iroq va Ozarbayjon hududlarini bo'ysundirdilar. SHunday qilib, XIII asr boshiga kelib Xorazmshohlar davlatiga 27 yirik viloyat bo'ysundirilib, uning hududlari nihoyatda kengayib, g'arbda Iroqdan sharqda Hindistongacha, shimolda Orol dengizidan janubda Hind okeanigacha cho'zilib ketgan edi.

Ulkan mintaqada siyosiy yaxlitlik va barqarorlikka erishilishi, tabiiy ravishda, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarda ijobiy o'zgarishlar sodir etilishiga sabab bo'lishi aniq edi. SHu sababli arxeologik izlanishlar, yozma manbalar guvohligiga ko'ra, sun'iy sug'orishga katta e'tibor berilib, vohalar imkonidan, iloji boricha keng foydalanishga harakat qilingan. Natijada dehqonchilik rivojlanishida uzilish bo'lmagan. SHu o'rinda Xorazmshoh-anushteginiylar davri xo'jalik taraqqiyotining qay darajada bo'lganligini tasavvur etish uchun, mo'g'ul istilosi arafasida (1219-1220 yillarda) Xorazmda bo'lgan mashhur arab sayyohi Yoqut al-Hamaviy o'zining geografik qomusi "Mu'jam al-buldon" ("Mamlakatlar lug'ati") asarida Xorazm to'g'risida keltirib o'tgan bir fikrini keltirib o'tilsa kifoya qiladi. U bunday deb yozadi: "Men u yerga 616 yili (1219-1220 y.) borgan edim, hech qaerda bunday gavjum va yashnagan o'lkani ko'rmaganman. Ekinlari yoppasiga parvarish qilingan, qishloklari bir-biriga yaqin qatorlashib ketgan, alohida hovliyu chorbog'lari ko'p, dashtda ham qo'rayu qo'rg'onlar bor. O'lkaning rustoqlarida (dehqonchilik tumanlarida) parvarishlanmagan, noobod joyni topish qiyin. Yashil daraxtzorlar, ayniqsa, gujumu tut ko'p, chunki ular (aholi) qurilish yog'ochlariga

muhtoj, tut bargi esa ipak qurtiga yemdir. Uning barcha viloyatlarida yurasanmi, yo bozorlarida yurasanmi (aholi ko'pligi jihatidan) - buning farq yo'q. Dunyoning hech bir yerida Xorazmdek farovon va aholisi gavjum bo'lmasa kerak. Xorazmning ko'pchilik aholi manzillari – bozorlarga, hayotiy zarur narsalarga mo'l-ko'l, rastalari ko'p shaharlardir. Bozori bo'lmagan qishloq kamdan-kamdir. Bularning hammasi umumiy xavfsizlikda va tinchlik-hotirjamlikda amalga oshmoqda" [1, s.419].

Manbalarda Xorazmshoh Takashning xorazmlikmi, begonami, turkmi, xorijlikmi – kimligidan qat'iy nazar – hammaga bir xil adolatli munosabatda bo'lish, savdo-sotiq ishlariga to'sqinlik qilmaslik, yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash, savdogarlarning mol va hayotini turli tajovuz va suiqasdlardan himoya qilish to'g'risida farmon chiqarilganligi qayd qilinadi[2, c.62]. Ichki savdoning va u bilan bog'liq holda tashqi savdoning rivojlanishida ichki kanallarda, ayniqsa, Amudaryoda kema qatnovining juda yaxshi yo'lga qo'yilganligi ham katta ahamiyatga ega bo'ldi. Manbalarda suv yo'li quruqlik yo'lga nisbatan qulay, xavfsiz va, eng asosiysi, bu yo'ldan manzilga quruqlikdagiga nisbatan tez yetib borilganligi ko'p ta'kidlanadi. Bu davrda tashqi savdoda oldingidek Xitoy, Eron, Volgabo'yi, Hindiston va Janubiy rus knyazliklari bilan aloqalar davom etgan. Ammo bu davrda avvalgidek faqat Volgabo'yi va SHarqiy Yevropa bilan emas, balki Xitoy va Mo'g'uliston bilan aloqalar ham juda rivojlangan. Mo'g'ullarning Xorazm savdogarlarini katta izzat-hurmat va ehtirom bilan qabul qilishlarini, alohida hurmat belgisi sifatida xorazmliklarni oq namatdan chodir qurib kutib olganliklarini o'sha davr manbalarida ta'kidlanadi[3, c.127].

Jumladan, yana shu Yoqut Hamaviy ma'lumotlariga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, Xorazmning SHarqiy Yevropa va Janubiy Sibir bilan bo'ladigan savdo aloqalari ikkita yo'l bilan amalga oshirilganligining guvohi bo'lish mumkin. Uning ma'lumotlarini arxeologik tadqiqotlar ham to'la tasdiqlab, mazkur ikkita savdo yo'li quyidagilar: shimoliy – g'arbiy yo'nalish Ustyurt orqali o'tib, janubi –

sharqiy Yevropa hududlarga yo‘nalgan. Ikkinchi yo‘l esa, shimoliy – g‘arbiy yo‘nalishda bo‘lib, Kaspiy dengizi qirg‘oqlari bo‘ylab, Mang‘ishloq oroligcha borgan. Bu orol orqali esa, Volga daryosiga tushilib, undan SHarqiy va Janubiy – sharqiy Yevropa hududlariga, Qora dengizgacha borilgan. Ayniqsa, Mang‘ishloq orqali o‘tadigan savdo yo‘li anushteginiylar davrida juda muhim ahamiyat kasb etgan. Bu orolda hattoki xorazmlik sadogarlari koloniyasi sifatida Qizilqal‘a shahri vujudga kelib, dastlab u oddiy savdo manzili darajasida bo‘lib, anushteginiylar davrida murakkab tuzilishga ega yirik shaharga aylangan[4, c.12].

Mang‘ishloq savdo manzilgohlari haqida yuqorida ko‘rsatib o‘tgan Yoqut Hamaviy shunday ma‘lumot beradi: “Mang‘ishloq – Xorazm hududlari chekkasidagi juda mustahkam qal‘a. Bu shahar Xorazm bilan ruslar mamlakati o‘rtasida, dengiz bo‘yida joylashgan, unga Jayxun daryosi suvlari quyiladi (o‘rta asrlarda Amudaryo suvlari Kaspiy dengiziga quyilgan). Bu Tabariston dengizidir (Kaspiy dengizining o‘rta asrlardagi nomi), Xorazmshoh Otsiz davlat chegaralarini mustahkamlab, Mang‘ishloq orqali o‘tuvchi karvon yo‘llarini o‘z nazorati ostiga olgan”[1, c.435].

Haqiqatdan ham boshqa manbalarda ham 1127 yilda Otsiz Sirdaryo quyi oqimida joylashgan Jand atrofidagi ko‘chmanchilarga hamda Mang‘ishloqqa yurish uyushtirib, bu hududlarda o‘z hukmronligini o‘rnatgan. Xullas Mang‘ishloq oroli Xorazmning SHarqiy Yevropa hududlari bilan savdo – iqtisodiy aloqalarida juda muhim o‘rin tutgan[1, c.178].

Arxeologik tadqiqotlar natijasida xorazmshohlar davri yodgorliklaridan ko‘plab xitoylik ustalar tayyorlagan chinni idishlar parchalarining topilishi ham bu fikrni to‘la tasdiqlaydi. Tashqi va ichki savdo yo‘llari kesishgan joyda va muhim, qulay mavqega ega bo‘lgan xorazmshohlar poytaxti Gurganj (Jurjoniya) bu davrda nafaqat Movarounnahr, balki yalpi o‘rta asrlar SHarqining eng yirik shaharlaridan biriga aylandi. 1219 yilda Gurganjda bo‘lgan Yoqut Hamaviy: “Men Gurganj kabi buyuk, boy va go‘zal shaharni ko‘rmadim”, -deb yozadi[1, c.419].

Zakariyo Qazviniiy esa Gurganj haqida so‘z yuritar ekan, uni Jayxun daryosi bo‘yidagi juda katta shahar, aholisi juda ko‘p, deb ta’riflaydi va: “jannatdagi shaharni va chimildiqdagi kelinchakni qo‘riqlaganday, farishtalar qo‘riqlaydi”, -deb yozgan edi[2, c.135].

Gurganjda o‘sha zamonlardagi barcha kasb-hunarlar taraqqiy etgan edi. Yana o‘sha Zakariyo Qazviniyning yozishicha, Gurganjda mohir ustalar, ayniqsa, temirchilar, duradgorlar va boshqa hunar egalari o‘z kasbida barkamol edilar. Gurganj naqqoshlari fil suyagidan va sandal daraxtidan ajoyib naqshlar yasas edilar. Gurganj ayollari chevarlikda mohir edilar, ipakchilar tabiiy ipakning oliy navini yetishtirgan. Binokor-quruvchilar tol og‘ochidan shunday yengil (sinchli) binolar qurar edilarki, bu yerda tez-tez bo‘lib turadigan zilzila paytida tosh va g‘ishtin uylar qulasa ham, sinchli uylarga ziyon yetmas edi. Gurganjda aholi ko‘pligidan ko‘chalar, bozorlarda odamlar bir-biriga urilar, o‘tish qiyin edi[2, c.135].

Gurganj savdogarlari dunyoning ko‘pgina mamlakatlariga o‘z mollarini eltib sotar, Gurganjga ham ko‘p xorijiy mamlakatlarning savdogarlari mol olib kelar edilar. Gurganj bozorlarining ko‘pligi, turli-tuman mollarga seroblighi bilan ham mashhur edi. Bozorlarda juda qat’iy tartib o‘rnatilgan edi. Yuqorida ko‘rsatib o‘tilganidek, savdo-sotiqni muxtasib (nazoratchi) nazorat qilgan. Muxtasiblik lavozimiga ishonchli odamlar yoki imomlar qo‘yilardi.

Gurganj shahridan tashqari, Kat, SHemaxaqal’a, Puljoy (Git), Bug‘roxon (Madminiya), Mizdahqon, Kardor kabi shaharlar ham Volgabo‘yi va SHarqiy Yevropa bilan bo‘ladigan savdoda katta rol o‘ynaganlar. Buni ularning geografik joylashgan o‘rniga ko‘ra ham, manbalarda eslatilishi bo‘yicha ham, arxeologik ma’lumotlar orqali ham ko‘rish va bu haqda xulosa chiqarish mumkin.

XII-XIII asrlarda, Xorazmning yirik imperiyaga aylanishi bilan, Xorazm savdo shaharlarining SHarqiy Yevropa va Volgabo‘yi hududlari bilan savdo aloqalari yanada kengayib, o‘z ta’sir doirasiga yana bir qancha xalqlarni va

davlatlarni tortdi. Masalan, Sibirning Sayan-Oltoy tog'oldi hududlari aholisi bo'lmish Xakaslar bilan ham aloqalar o'rnatilganki, bu davlat hududidan topilgan turli-tuman buyumlar, tangalar bu haqda xulosa chiqarishimizga imkon beradi. Yenisey daryosi bo'yidagi Elegest shaharchasidan, Xemchik daryosi bo'yidan topilgan musulmonlarga oid qabristonlarning topilishi bu xududlarda musulmon savdogarlari (ular orasida xorazmliklarning bo'lishi tabiiy) manzilgozlari bo'lganligini ko'rsatadi[5, c.201-206].

SHimoliy Kavkazdagi alan qabilalari, Janubiy Uralning boshqird qabilalari bilan ham savdo-sotiq munosabatlari juda faollashgan. Bu hududlardan ham Xorazmda ishlab chiqarilgan yoki Xorazm orqali olib o'tilgan SHarq mahsulotlari topilgan. Buni o'rta asr manbalari ham tasdiqlaydi. Sibir va Janubiy Ural hududlaridan, asosan, xuddi Volga Bulg'oriyasi bilan bo'lgan savdodagi kabi, ko'proq turli xildagi mo'ynalar, muskus, mamont suyaklari, lochin va teri keltirilgan[5, c.204; 6, c.222-224].

XII-XIII asrlarda Rus Xorazmga va u orqali butun SHarqqa mo'yna, mum, asal, smola, zig'ir va zig'ir tola gazlamalar, qurollar va ishlov berilgan suyaklar chiqargan. Rus bilan bo'ladigan asosiy savdo, asosan, Volga daryosi bo'ylab olib borilgan.

Rus savdogarlari Volgadan kemalarda kelib, Kaspiy dengizidan janubi-SHarq tomon kesib o'tib, Mang'ishloq pristanlariga kelganlar. Undan so'ng tuyalarda Ustyurtni kesib o'tib, Urganchga va Xorazmning boshqa savdo shaharlariga o'z mollarini olib borganlar[7, c.89].

Rus bilan bo'ladigan savdoda asosiy rolni Urganch shahri o'ynagan. Bundan tashqari, Xorazmning Puljoy, Mizdahqon, Kat, SHemaxaqal'a, Xiva va shu kabi boshqa shaharlari ham Rus shaharlari bilan savdo-sotiq aloqalarini yo'lga qo'yganlar[7, c.89-90].

Xorazmning Yevropa bilan savdo munosabatlariga oid ma'lumotlar kam uchrasada, Markaziy Osiyo savdogarlari (samarqandliklar) hatto olis Andaluziya

(Ispaniya)ga borib savdo qilganlarining o‘ziyiq Xorazmning ham bu savdoda qatnashganligini ko‘rsatadi. Chunki, IX-X asrlarda tashqi savdo aloqalarida xorazmlilar Markaziy Osiyoda faqat so‘g‘dliklardan keyingi o‘rinni egallagan bo‘lsa, XII-XIII asrlarda esa hatto xorazmlilik savdogarlar birinchi darajali o‘ringa chiqib ham oldilar. Xususan, Yevropa bilan bo‘ladigan savdo X-XV asrlarda, ayniqsa xorazmshoh – anushteginiylar davrida Yevropaning o‘zaro savdosi ham, SHarq bilan bo‘ladigan savdosi ham, asosan, ikkita “kesishuv joyi” tevaragida to‘plangan edi. Birinchisi – O‘rta yer dengizi bo‘lib, Yevropa davlatlari bu dengiz orqali, avvalo, Vizantiya bilan va u orqali esa SHarq bilan savdo–sotiq aloqalari olib borganlar. Ikkinchisi – SHimoliy va Boltiq dengizi hududi bo‘lib, SHarq bilan bo‘ladigan savdoda u ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo‘lgan[8, c.27].

Ammo Boltiqbo‘yi va Skandinaviya mamlakatlarida topilgan somoniy tangalari (bu tangalar Xorazm orqali olib borilganligi to‘liq tasdiqlangan), Pomir tog‘oldi hududlaridan topilgan mashhur Boltiq qahrabolari, bu yo‘lning ahamiyati yo‘q darajada bo‘lgan degan tushunchani rad qiladi. Boltiqbo‘yi qahrabolari ikki yo‘l orqali: Sirdaryo va Amudaryo orqali olib kelingan. Kartografik tadqiqotlar qahrabo tarqalgan ichki yo‘llarni aniqlash imkonini berdi. Qahrabo tarqalishining eng uzoq nuqtasi Pomir bo‘lib, eng asosiy topilmalar XI -XIII asrlarga oid[8, c.27].

Ayniqsa, O‘rta yer dengizi yo‘li juda katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu yo‘l orqali bo‘ladigan savdoni, dastlab, arab va vizantiyaliklar o‘z qo‘llariga olgan edilar. SHarqdan g‘arbga asosan zeb–ziynat buyumlari, vino, achchiqtosh, bug‘doy va ayniqsa, murch, dolchin, dorivor mahsulotlar, xushbo‘y, xushtam mahsulotlar, ziravorlar, muattar narsalar, bo‘yoq, shoyi gazlamalar, gilam, mevalar olib borilgan[9, c.204].

G‘arbdan SHarqqa esa movut, turli gazlamalar, oltin, kumush, qurollar va qullar chiqarilgan. Xususan, Vizantiya bu savdoda tranzit savdo manzili sifatida ko‘p vaqtgacha katta rol o‘ynadi. Aynan shu savdo-sotiq orqali Vizantiya

Yevropada to XII asrgacha shoyi va ipak gazlamalar ishlab chiqaruvchi yirik markaz bo‘lib keldi[9, c.205].

Xorazm bilan savdo uchun asosan, eski yo‘l – Kaspiy dengizi orqali, Volga daryosidan o‘tib, keyinchalik, Janubiy Rus dashtlaridan Qrimga va Qora dengiz bo‘ylariga chiqilgan va yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan savdo shaharlari bilan savdo-sotiq ishlari olib borilgan. Xorazm bu yo‘l orqali Germaniya bilan, Buyuk Ipak yo‘lining janubiy tarmog‘i orqali, hatto olis Ispaniya va Portugaliya bilan ham savdo-sotiq munosabatlari o‘rnatgan. Bu hududlarga Xorazm tranzit savdo markazi sifatida faqat SHarqning eng chekka o‘lkalarida, ya’ni Hindistonda yetishtiriluvchi mahsulotlar, ya’ni murch, imbir, chinnigul, lavanda, suyak, galanga kabi dorivor mahsulotlarni olib borib sotganlar[10, c.479-480].

XII-XIII asrlarda Xorazmning Buyuk Ipak yo‘lining janubiy tarmog‘ida ham savdo-sotiq aloqalarining rivojlanganiga guvoh bo‘lish mumkin. Ayniqsa anushteginiylarning Eron, Ozarbayjon, Iroq va Xuroson hududlarini o‘z tasarrufiga olishlari natijasida bu savdo aloqalari yanada taraqqiy qilgan.

Ayniqsa, Eronda ishlab chiqarilgan Kazerun matolari butun SHarqda mashhur bo‘lgan. Eronning Kashon shahrida ishlab chiqarilib, keyin butun dunyoga chiqarilgan “minoy” tipidagi koshin sopol, lyustraviy idishlar, turli-tuman ranglardagi naqshlar tushirilgan chinni idishlar, atir-upa mahsulotlari dunyoning eng chekkalariga chiqarilgan. Xorazm-Eron savdo munosabatlarida qul savdosi ham katta o‘rin egallagan bo‘lsa kerak. Chunki Eron X-XIII asrlar davomida SHarqdagi eng yirik qul bozorlaridan biri bo‘lgan. Xorazm esa, chetga yuqorida eslatib o‘tganimizdek, ko‘plab turk va slavyan qullari olib chiqqan. Buni shu davrdagi turli-tuman fors-arab manbalari ham tasdiqlaydi[11, c.44].

Xorazm savdo shaharlari X-XIII asrlarda Ozarbayjon va Kavkazorti hududlari bilan ham qizg‘in savdo-sotiq munosabatlarini o‘rnatganlar.

Ozarbayjonda Berdaa, Tabriz, SHemaxa, Darband, Boku, Ganja, Naxichevan, Marog‘a, Ardabil, SHabran va Baylaqon kabi yirik savdo-

hunarmandchilik markazlari mavjud bo'lib, ular Buyuk Ipak yo'lining eng asosiy tarmoqlaridan birida joylashgan edi. Ozarbayjon shaharlaridan Xorazm vohasiga xom ipak, gazlamalar, zig'ir tola matolar, jun, jun mahsulotlari, bo'yoq moddalari, tuz va mis rudasi, ot va xachirlar olib kelingan[12, c.37-38; 13, s.33].

Xorazmliklar bilan arman savdogarlari, asosan Eron, Ozarbayjon va Volga bo'yi orqali savdo-sotiq qilishgan. Arman savdogarlarining savdo manzilgohlari ko'p yerlarda mavjud bo'lib, hatto Janubiy Sibirgacha yetib borganlar[14, c.210]. Bulg'or davlatida ular xorazmlik savdogarlarning asosiy raqobatchilari bo'lgan bo'lishlari ham mumkin.

Yaqin SHarq va Misrdagi – Bag'dod, Damashq, Mosul, Qohira, Iskandariya, Xalab, Tripoli, Bayrut, Akra, Quddus, Antioxiya kabi shaharlar jahon savdosida muhim rol o'ynab, hammasi Buyuk Ipak yo'lidagi savdoda faol ishtirok etardilar[15, c.296].

Xorazm savdo shaharlari savdogarlari, ayniqsa, Gurganj savdogarlari noyob mollarini Bag'dodga, SHarqiy O'rtaer dengizi buyidagi shaharlar – Tripoli, Bayrut, Akra, Askalon, Yaffa, Quddus va Qohira, Iskandariyagacha olib borib sotar edilar. Rashididdin Votvotning Iroqdagi Xorazm noibiga maktubida Usmon ibn Ismoil Xorazmiy ismli savdogarga g'amxo'rlik qilishi so'ralgan[2, c.136].

Xorazm savdogarlari Hindiston bilan bo'lgan savdoda Amudaryo orqali Balxga, undan so'ng Qobul, G'azna, Lahor va nihoyat Dehligacha borganlar. Hindistonga ko'proq yilqi, qalayi, mis, oltin, kumush pullar va shu singarilar olib kelingan. Hindiston bilan savdo aloqalari, ayniqsa, Xorazmshohlar-anushteginiylar davrida juda taraqqiy qildi. Chunki endi Xorazm yerlari Hindiston bilan bevosita chegaradosh bo'lib qolgan edi[16, c.22].

Arxeologik tadqiqotlar Xorazmning bu davrda Xitoy bilan ham savdo aloqalari ancha rivojlanganini ko'rsatadi. Xitoydan Gobi cho'llari, SHarqiy Turkiston, Farg'ona va Tohariston orqali Xorazmga turli-tuman mahsulotlar olib kelingan. Xitoydan, asosan, ipak matolar, chinni idishlar keltirilgan[16, c.22].

Arxeologik tadqiqotlar natijasida Xitoyning “seladon” tipidagi chinni idishlarning XII-XIII asrlarga oid Xorazm savdo shaharlaridan tez-tez topilishi ham savdo aloqalarining rivojlanganligini ko‘rsatadi[17, c.51-52]. Xorazmdan Xitoyga asosan suvsar, olmaxon, tulki, qunduz, susar, quyon mo‘ynalari, hamda ishlangan echki terilari olib kelingan[15, c.296].

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash lozimki, anushteginiylar davlati shaharlari Buyuk Ipak yo‘li savdosida juda muhim o‘rin tutgan. Bu savdo munosabatlari yo‘nalishlari G‘arbda Ispaniya – Al-Andaluzgacha, SHarqda Yaponiyagacha, shimolda SHarqiy Yevropa va Janubiy Sibir hududlarigacha, janubda esa Fors ko‘rfazigacha va Hindistongacha yetib borgan edi. Ammo, Xorazmning anushteginiylar davri tashqi savdo munosabatlari masalasi alohida tadqiqot mavzusi sifatida haligacha to‘liq o‘rganilmagan.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR:

1. Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. I. Арабские и персидские источники. (VI–XV вв.) / Под ред. С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича, А.Ю. Якубовского. М.-Л.: Наука, 1939. – 612 с.
2. Буниёдов З. Ануштагин-Хоразмшоҳлар давлати (1097-1235 й.й.) –Т.: «Адабиёт ва санъат» нашриёти, 1997. – 256 б.
3. Хидоятлов Г.А. Моя родная история. –Т.: Ўқитувчи, 1990. – 303 с.
4. Калменов М.Д. Археологические памятники Устюрта и Мангистау на средневековых караванных путях (X-XIV вв.)// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Казань: Институт истории АН РТ, 2013. – 28 с.
5. Кызласов И.Л. Аскизская культура (средневековые хакасы X-XIV вв.)// Степи Евразии в эпоху Средневековья. Серия: Археология СССР. М.: Наука, 1981. – С. 200-207.

6. Мажидов Н.А. Южный Урал XII-XIV вв. // Степи Евразии в эпоху Средневековья. Серия: Археология СССР. М.: Наука, 1981. – С. 222-224.
7. Очерки истории Каракалпакской АССР. т.1. – Т.: Наука, 1964. – 432 с.
8. Бубнова М.А., Половникова И.А. Торговые пути прибалтийского янтаря в Средней Азии (древность, средневековье). – Города и караван-сарай на трассах Великого шелкового пути. Тез. докл. Междунар. семинара ЮНЕСКО. Ургенч, 2-3 мая 1991 г. – Ургенч: Изд-во Хорезмской Государственной педагогического института, 1991. – С.25-27.
9. История средних веков. Под ред. З.В.Удальцова. – М.: Высшая школа, 1990, т.1. – 498 с.
10. Ал-Казвини. Памятники городов//Хрестоматия по истории средних веков. Под ред. С.Д.Сказкина. –М.: Соцэкгиз, 1961. Т.1. – 688 с.(С.479-480).
11. Мамбетуллаев М.М. О торговых связях Хорезма // Города и каравансарай на трассах Великого Шелкового пути //Тезисы докладов Международного семинара ЮНЕСКО. – Ургенч: Изд-во Хорезмской Государственной педагогического института, 1991. – с.44-45.
12. Кошкарлы К.О.Города Азербайджана на трассах Великого Шелкового пути // Города и каравансарай на трассах Великого Шелкового пути: Тезисы докладов Международного семинара ЮНЕСКО. – Ургенч: Изд-во Хорезмской Государственной педагогического института, 1991. – с.37-38;
13. Геюпов Р.Б. Городище Шабран // Города и каравансарай на трассах Великого Шелкового пути: Тезисы докладов Международного семинара ЮНЕСКО.– Ургенч: Изд-во Хорезмской Государственной педагогического института, 1991. – с.33-34
14. Смирнов А.П. Волжская Болгария. Степи Евразии в эпоху средневековья. –М.: Наука, 1981. – С.208-213
15. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского завоевания. - Сочинения. Т.24.2. –М.: Наука, 1964. – 657 с.

16. Ртвеладзе Э.В. Великий Шелковый путь. Энциклопедический справочник: Древность и ранне средневековье. – Т.:Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1999. – 280 с.

17. Вактурская Н.Н, Вишневская О.А. Памятники Хорезма эпохи Великих Хорезмшахов (XII-начало XIII вв.) //МХЭ., вып.1. – М.: Изд-во Ан СССР, 1959. – С.150-167.